

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Музаффаров Нодир Саидович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Применение разработанных нами методов дифференцированной эндобилиарной фотодинамической терапии на первом этапе хирургического лечения и выбор способа холецистэктомии в зависимости от разработанных нами критериев прогнозирования вероятности неудовлетворительных результатов лечения позволило уменьшить частоту интраоперационных осложнений в 1,7 раза, местных и общих послеоперационных осложнений – в 3,5 раза и в 1,8 раза соответственно, а летальность – с 23,1% до 10,9%.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, холецистэктомия, интраоперационные осложнения.

KEKSA VA KECA ЁШДАГИ BEMORLARDA O'TKIR OBTURATSION XOLETSISTITNI XIRURGIK DAVOLASH USULLARINI QIYOSIY BAHOLASH

Muzaffarov Nodir Saidovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Jarrohlik davolashning birinchi bosqichida biz tomonidan ishlab chiqilgan differentsial endobiliar fotodinamik terapiya usullaridan foydalanish va qoniqarsiz davolash natijalari ehtimolini bashorat qilish uchun biz ishlab chiqqan mezonlarga qarab xoletsistektomiya usulini tanlash operatsiyadan keyingi asoratlarni

1,7 baravarga, mahalliy va umumiy operatsiyadan keyingi asoratlarni 1,3 marta va 135 baravar kamaytirish imkonini berdi. o'lim - 23,1% dan 10,9% gacha.

Kalit so'zlar: fotodinamik terapiya, xoletsistektomiya, intraoperativ asoratlar.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF ACUTE OBTURATION CHOLECYSTITIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS

Muzaffarov Nodir Saidovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The use of our developed methods of differentiated endobiliary photodynamic therapy at the first stage of surgical treatment and the choice of the method of cholecystectomy depending on the criteria developed by us for predicting the probability of unsatisfactory treatment results allowed us to reduce the frequency of intraoperative complications by 1.7 times, local and general postoperative complications - by 3.5 times and 1.8 times, respectively, and mortality - from 23.1% to 10.9%.

Key words: photodynamic therapy, cholecystectomy, intraoperative complications.

Актуальность. Многие медицинские центры все еще предпочитают консервативную терапию ООХ у больных пожилого и старческого возраста, переводя больных до уровня планового хирургического вмешательства. В большинстве случаев это обусловлено так же наличием проблем в логистической системе. Так, например, в клиниках Израиля наличие логистических ограничений служит основанием для отложения хирургического вмешательства, в том числе и среди больных не пожилого и старческого возрастов (1,3,5).

В литературных источниках имеются десятки описаний клинических случаев, в которых указаны на эффективность миниинвазивных паллиативных методов лечения ООХ у больных пожилого и старческого возраста. Делая выводы, клиницисты констатируют, что двухэтапные способы лечения являются осуществимыми, безопасными и не связаны с отрицательным клиническим исходом. Это позволяет уменьшить частоту послеоперационных осложнений у больных пожилого и старческого возраста (2,4,6).

Между тем, разработки различных схем двухэтапного лечения ООХ, у больных пожилого и старческого возраста, привели к увеличению вариантов, которые до сих пор не пришли к единому мнению в выборе сроков проведения радикального вмешательства после применения паллиативной операции.

Традиционный подход к выбору срока ХЭК обосновывается сроками воспалительной реакции. Однако у больных пожилого и старческого возраста воспалительный процесс, зачастую, может протекать не по общеизвестным канонам, что требует более тщательного исследования в разработке критериев выбора сроков выполнения ХЭК после наложения ЧХС. В этом аспекте, конечно, важным фрагментом исследований сохраняется выбор способа санации очага деструкции, с целью снижения выраженности воспалительного процесса в данном органе.

В настоящее время в Узбекистане, как и во всем мире, ускоренными темпами развивается инновационная технология, основанная на применении фотодинамических лучей. Одна из первых отраслей медицины, связанной с фотодинамической терапией (ФДТ), была онкология. Однако за последние 20 лет, эффективность данного способа лечения была доказана и в других отраслях хирургии, в частности гнойной.

ФДТ считается высокоэффективным способом антибактериальной терапии, при которой нет необходимости проводить диагностику чувствительности микроорганизмов, даже при условии наличия антибиотико-

резистентных штаммов, таких как золотистый стафилококк, кишечная палочка и другие (7,9,11,13,21).

Одной из положительных характеристик ФДТ – локальное бактерицидное воздействие, что снижает удельный вес побочных эффектов. Такая характеристика ФДТ обусловлена применением фотосенсибилизаторов, которые впитываясь в ткани генерируют бактерицидный процесс (8,10,12,20,22).

Известные на сегодняшний день фотосенсибилизаторы можно подразделить на ряд поколений, которые по мере внедрения в клиническую практику показали свои как достоинства, так и недостатки (длительность периода полувыведения, аллергическая реакция, повышение фоточувствительности всего организма и другие). Это в свою очередь определяет недостаточность применяемых фотосенсибилизаторов (15,17,19).

Многие специалисты в данной области хирургии считают, что настало время изучения эффективности применения фотосенсибилизаторов в зависимости от вида и группы бактериальной флоры в очаге деструкции (14,16,18).

Применение двухэтапных хирургических методов лечения, включающие в себя ЧХС с последующим выполнением ХЭК, сопровождаются техническими сложностями выполнения второго этапа операции и высокой частотой интра- и послеоперационных осложнений. Основными причинами неудовлетворительных результатов могут быть также наличие фатальных осложнений и технических сложностей. Все это свидетельствует о необходимости совершенствования методов санации очага воспаления еще на первом этапе хирургического метода лечения ООХ у больных пожилого и старческого возраста.

Возможности применения ФДТ при чрескожной эндобилиарной санации у больных с ООХ в литературе отсутствуют. Перспективным представляются

также возможности разработки критериев прогнозирования возможности неудовлетворительных результатов ХЭК, как второго этапа лечения ООХ у больных пожилого и старческого возраста.

Материал и методы: Прежде чем приступить к изложению анализа эффективности результатов применения методов фотодинамической терапии и прогнозирования исхода холецистэктомий, мы сочли необходимым изложить исходное состояние основной группы больных.

В основной группе больных преобладали (52,7%) тяжелые формы течения острого обтурационного холецистита. В остальных (47,3%) это были больные со среднетяжелым течением заболевания. Среди больных пожилого возраста преобладали (54,8%) среднетяжелые формы заболевания, а среди больных старческого возраста преобладали (62,5%) тяжелые формы течения заболевания. В целом, в основной группе больных, как и в контрольной, весь анализируемый контингент нуждался в двухэтапном лечении острого обтурационного холецистита согласно Токийским руководствам от 2018 года.

Характер распределения больных основной группы по этиологической причине происхождения острого обтурационного холецистита выявил преобладание частоты желчекаменной болезни (90,3% среди больных пожилого и 95,8% среди больных старческого возраста).

Среди субъективных клинических признаков заболевания острого обтурационного холецистита среди больных основной группы преобладали боли разной интенсивности (100%), тошнота (94,5%), синдром интоксикации (92,7%), симптомы сопутствующей патологии (92,7%), горечь во рту (83,6%), признаки паралитической кишечной непроходимости (74,5%), рвота (72,7%). В среднем на 1 больного основной группы приходилось по 6,1 ед. субъективных клинических признаков острого обтурационного холецистита у больных пожилого и старческого возраста.

Большинство (43,6%) больных основной группы обратились в клинику в сроки от 3 до 5 суток от начала болевого синдрома. На втором месте были больные, которые обратились в клинику в сроки от 24 до 72 часов от начала заболевания.

Объективные признаки острого обтурационного холецистита у больных основной группы (9,6 ед. на 1 больного) по частоте соответствовали больным контрольной группы (9,7 ед. на 1 больного).

Патоморфологическая диагностика острого обтурационного холецистита среди больных основной группы выявило преобладание острого гангренозного холецистита с инфильтратом перипузырной зоны и гепатодуоденальной связки (54,5%), что было больше, чем в контрольной группе больных в 1,8 раза. Другими словами, среди больных основной группы преобладали более выраженные и тяжелые формы поражения желчного пузыря.

Всем больным на первом этапе хирургического лечения, после проведенной предоперационной подготовки, мы производили чрескожное дренирование желчного пузыря с последующим проведением фотодинамической терапии.

Первый этап хирургического лечения острого обтурационного холецистита у больных пожилого и старческого возраста, состоящий из применения фотодинамической терапии, в 29 (52,7%) случаях носил внутрипузырный, а в 26 (47,3%) случаях – внутрипротоковый у больных с папиллитом. При этом, как уже указывалось выше, в 88,5% случаев нам удалось достигнуть деблокирование желчевыводящих путей в среднем на $6,4 \pm 1,6$ сутки применения первого этапа хирургического метода лечения острого обтурационного холецистита у больных пожилого и старческого возраста.

Результаты и их обсуждение. Применение эндобилиарной фотодинамической терапии приводила к существенному снижению микробной

обсемененности желчи по отношению к контрольной группе больных. При этом первичная бактериоскопическое исследование выявило относительно высокий уровень грамположительных кокков у больных основной группы (34,1%), чем в контрольной (32%). Соотносительность титра микроорганизмов на 1 больного каждой группы была почти идентичной как в основной, так и в контрольной группах (рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнительная динамика изменения микробной обсемененности содержимого желчного пузыря

Среди возбудителей идентифицировались *Escherichia coli* (10^8 КОЕ/мл), *Enterobacter spp.* (10^7 КОЕ/мл), *Klebsiella spp.* (10^7 КОЕ/мл), *Staphylococcus aureus* (10^6 КОЕ/мл) и *Streptococcus pyogenes* (10^7 КОЕ/мл).

На 3-сутки применения фотодинамической терапии относительность грамположительных кокков снизилась до 0,1 ед., а грамотрицательных палочек – до 0,8 ед. По сравнению с контрольной группой больных такое уменьшение было в 8 ($p < 0,001$) раз и в 2,1 ($p < 0,05$) раза. На 7-сутки применения фотодинамической терапии грамположительные кокки в желчи больных основной группы не высевались, тогда как грамотрицательные палочки идентифицировались в объеме по 0,2 ед. на 1 больного, что было меньше, чем в контрольной группе больных ровно в 8 ($p < 0,001$) раз. На 15-сутки лечения микробиологические результаты исследований у больных основной группы

роста не давали, тогда как в контрольной группе больных они все еще идентифицировались с приоритетом (до 2,2 ед.) грамотрицательных палочек.

Снижение показателей интенсивности воспалительной реакции на 3-сутки применения фотодинамической терапии не имела статистическую значимость как по отношению к исходным значениям, так и по отношению к контрольной группе больных в данный срок (таблица 1).

Таблица 1.

Динамика изменения лабораторных показателей крови у больных контрольной группы в динамике проведенного лечения

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДИНАМИКА ЛЕЧЕНИЯ (СУТКИ)				
	1	3	7	15	30
ЛИИ (ед.)	2,8±0,18	2,1±0,13	1,32±0,08*	0,72±0,02*	0,51±0,01*
ГПИ (ед.)	1,59±0,43	1,26±0,01	1,02±0,04*	0,53±0,01*	0,35±0,004*
СРБ (мг/л)	19,8±0,32	11,5±0,11	7,1±0,02*	1,31±0,09*	0,62±0,02*

Примечание: * $p < 0,05$ – статистически значимая разница показателей по отношению к 1-суткам лечения.

В последующие сутки применения фотодинамической терапии снижение уровня биомаркеров интенсивности воспалительной реакции организма были статистически значимыми как по сравнению с исходными значениями, так и по отношению к показателям контрольной группы больных, что свидетельствовало о положительной эффективности разработанных нами способов лечения.

При динамическом УЗИ нами было выявлено значительное по сравнению с контрольной группой больных, ускорение процессов уменьшения размеров желчного пузыря (в 2,4 раза), уменьшение смазанности ультразвуковой картины контуров органа и образований (в 1,75 раза), исчезновение полостных образований (в 1,8 раза) и другие положительные изменения, отмеченные нами в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительная оценка эффективности применения фотодинамической терапии по данным УЗИ в динамике первого этапа хирургического метода лечения (сутки)

ПРИЗНАКИ	ГРУППЫ БОЛЬНЫХ	
	Контрольная	Основная
Уменьшение размеров желчного пузыря	4,8±1,2	2,2±0,8*
Уменьшение смазанности и увеличение четкости контуров желчного пузыря	7,3±1,7	4,5±0,5*
Снижение гомогенности и дифференцирование эхоструктуры околопузырной зоны	9,6±1,4	3,4±0,6*
Исчезновение полостных образований в околопузырном инфильтрате	9,2±1,8	4,7±0,3*
Улучшение видимости структуры гепатодуоденальной связки	8,7±1,3	5,2±0,9*
Восстановление эхоструктуры печени в области желчного пузыря	10,4±1,6	6,5±0,5*
Нормализация эхоплотности между желчным пузырем и околопузырным инфильтратом	8,9±1,1	5,1±0,9*
Деблокирование желчевыводящих протоков	-	6,4±1,6

Примечание: * $p < 0,05$ – статистически значимый показатель по сравнению с контрольной группой

Сравнительная динамика продолжительности применения первого этапа хирургического метода лечения острого обтурационного холецистита у больных пожилого и старческого возраста показала сокращение сроков его применения у больных основной группы.

На 1-сутки лечения чрезкожная холецистостомия была выполнена всем больным как контрольной, так и основной групп. На 3-сутки лечения, с учетом

летальных исходов, уже прослеживалось уменьшение количества больных в основной группе (до 83,6%), которым все еще проводили эндобилиарные методы санации. В последующем, на 7- и 15-сутки проводимого лечения количество больных с первым этапом хирургического метода лечения острого обтурационного холецистита существенно уменьшалось до 47,3% и до 5,5% соответственно, что было меньше чем среди больных контрольной группы в 1,4 ($p<0,05$) раза и в 7 ($p<0,001$) раз соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительная динамика изменения длительности проведения первого этапа хирургического метода лечения острого обтурационного холецистита у больных пожилого и старческого возраста

На 30- и в последующие сутки количество больных с чрескожной холецистостомой уже не было, тогда как в контрольной группе они прослеживались на всем протяжении исследования, а еще 5 больных контрольной группы так и не были оперированы.

Динамика выполненного второго этапа хирургического метода лечения у больных основной группы выглядела следующим образом. У 8 (14,5%) больных основной группы на 3-сутки применения фотодинамической терапии прогностическая вероятность неудовлетворительных результатов холецистэктомии была низкой. При этом в 25% (2 больных) случаев мы

прибегли к конверсии лапароскопического доступа, что было меньше, чем среди больных контрольной группы в 4 раза.

На 7-сутки применения фотодинамической терапии у больных основной группы низкий уровень неудовлетворительных результатов холецистэктомии был отмечен нами в 32,7% (18 больных) случаев. Конверсия лапароскопического доступа была выполнена в 16,7% (у 3 больных), было меньше, чем среди больных контрольной группы в 6 раз (таблица 3).

Таблица 3

Характер динамики различных видов выполненных холецистэктомий

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ	СРОКИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЧЧХС (сутки)			
	3	7	15	30
ЛХЭ	6 (10,9%)	15 (27,3%)	20 (36,4%)	1 (1,8%)
МХЭ	1 (1,8%)	1 (1,8%)	2 (3,6%)	0
ТХЭ	1 (1,8%)	2 (3,6%)	0	0

На 15-сутки применения полостной фотодинамической терапии низкая вероятность или отсутствие вероятности неудовлетворительных результатов холецистэктомии была достигнута нами у 22 (40%) больных. Только в 9,1% случаев технические сложности лапароскопической холецистэктомии заставили нас прибегнуть к конверсии. Данная частота была в 5,1 раз меньше, чем среди больных контрольной группы. В целом сравнительная динамика выполненных конверсий между больными контрольной и основной группы представлена нами на рисунке 3.

Рисунок 3. Сравнительный характер частоты выполнения конверсии ЛХЭ при остром обтурационном холецистите у больных пожилого и старческого возраста

На 30-сутки применения первого этапа хирургического метода лечения уже в отдаленный период в плановом порядке 1 больному была выполнена 1 (1,8%) ЛХЭ. Конверсий среди больных основной группы в данный срок нами не выполнялись, как и среди больных контрольной группы. При этом в сроки более чем 30 суток применения первого этапа хирургического метода лечения острого обтурационного холецистита в контрольной группе больных все еще прибегали к выполнению второго этапа операции с применением конверсии в 60% случаев, тогда как среди больных основной группы к данному сроку исследования все больные уже были прооперированы.

Сравнительный кумулятивный анализ объема выполненных холецистэктомий показал превалирование частоты ЛХЭ среди больных основной группы и завершение их применения в пределах 30-суток после применения чрезкожной холецистостомии (рисунок 4).

Рисунок 4. Сравнительный характер кумулятивных значений выполненных холецистэктомий при остром обтурационном холецистите у больных пожилого и старческого возраста

Сравнительная анализ объема и степени сложности выполненных холецистэктомий при остром обтурационном холецистите у больных пожилого и старческого возраста показал, что количество выполненных ЛХЭ было больше среди больных основной группы в 3 раза чем в контрольной ($p < 0,05$). Количество холецистэктомий с минилапаротомным доступом и традиционная холецистэктомия в основной группе больных были выполнены меньше, чем среди больных контрольной группы в 2,75 раза ($p < 0,05$) и в 3,33 раза ($p < 0,05$) соответственно (таблица 4).

Таблица 4.

Характер распределения выполненных операций по степени сложности холецистэктомии у больных основной группы

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	n	СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ					
		Легкая		Средняя		Сложная	
		n	%	n	%	n	%
ЛХЭ	42	18	100	16	94,1	8	57,1
МХЭ	4	0	0	1	5,9	3	21,4
ТХЭ	3	0	0	0	0	3	21,4

ВСЕГО	49	18	36,7	17	34,7	14	28,6
-------	----	----	------	----	------	----	------

Легкая степень холецистэктомии у больных основной группы была выполнена в 36,7% случаев. Все они носили миниинвазивный характер и в доле ЛЭЖ составили почти половину операций (42,9%), тогда как в контрольной группе они были в 6,1 раз меньше ($p < 0,001$). В целом объем холецистэктомий легкой степени в основной группе больных оказался в 2,6 раз больше, чем в контрольной группе.

Средней степени сложности холецистэктомия у больных основной группы была выполнена у 17 (34,7%) больных, тогда как в контрольной группе – у 11 (31,4%) больных. Львиную долю (94,1%) составили ЛХЭ, которая в структуре таких операций составила 38,1%. Объем операций с МХЭ был выполнен у 1 больного в основной группе, тогда как в контрольной группе таких больных было в 4 раза больше. ТХЭ средней сложности в основной группе больных не было.

Сложная степень холецистэктомии была отмечена нами у 14 (28,6%) больных основной группы, что было в 1,9 раз меньше, чем среди больных контрольной группы.

В целом, основную (85,7%) долю холецистэктомии, преимущественно легкой и средней степени тяжести, что естественным образом повлияло на частоту развития интра- и послеоперационных осложнений.

Так, из 49 оперированных больных в основной группе интраоперационные осложнения в виде кровотечения из пузырной артерии и кровотечения из ложа желчного пузыря были отмечены в 3,5 раза ($p < 0,05$) и в 1,3 раза ($p < 0,05$) реже, чем среди оперированных больных контрольной группы.

В данном аспекте следует отметить и частоту развития таких интраоперационных осложнений при холецистэктомии в зависимости от хронологии выполнения операции. Так, кровотечение из пузырной артерии и из

ложа желчного пузыря были отмечены в 4 случаях, что составило 0,5 ед. осложнений на 1 больного и было меньше, чем среди больных контрольной группы в 3,3 раза ($p < 0,05$). Кровотечение из пузырной артерии на 3-сутки выполнения холецистэктомии среди больных основной группы было в 4 раза реже ($p < 0,05$), чем среди больных контрольной группы. Так же было реже развитие кровотечения их ложа желчного пузыря на 3-сутки лечения больных в 2,7 раза ($p < 0,05$) чем среди больных контрольной группы (рисунок 5).

Рисунок 5. Сравнительный оценка количества интраоперационных осложнений на 1 больного с острым обтурационным холециститом

Оперированные 18 больных основной группы на 7-сутки лечения имели интраоперационные осложнения в 38,9% случаев, что было в 0,2 раза меньше, чем среди больных контрольной группы. Интраоперационные осложнения в данный срок в среднем на 1 оперированного больного приходились по 0,4 ед., что было меньше, чем среди больных контрольной группы в 3,5 раза ($p < 0,05$).

На 15-сутки лечения у оперированных 22 больных было отмечено 7 (31,8%) интраоперационных осложнений в виде кровотечения из ложа желчного пузыря. Такой процент интраоперационных осложнений был в 1,6 раза ($p < 0,05$) меньше, чем среди больных контрольной группы. В среднем на 1 оперированного больного в данный срок приходилось по 0,3 ед.

интраоперационных осложнений, что было в 2,3 раза ($p < 0,05$) меньше, чем среди больных контрольной группы. В остальные сроки проведенные холецистэктомии были выполнены без интраоперационных осложнений, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных нами эндобилиарных методов фотодинамической терапии, с одной стороны, и высокой прогностической значимостью разработанных нами критериев вероятности развития интра- и послеоперационных осложнений. Так же, следует отметить, что благодаря применению разработанных нами методов эндобилиарной фотодинамической терапии и критериев прогнозирования их возможного развития, позволили нам избежать вероятность развития таких осложнений как ятрогенное повреждение желчевыводящих путей и желчного перитонита, и избежать повторных хирургических вмешательств и без того у соматически тяжелых больных.

Сравнительная оценка частоты развития местных послеоперационных осложнений показала, что среди больных основной группы, оперированных на 3-сутки лечения серома раны развилась у 3 (37,5%) больных, что было в 2,7 раза ($p < 0,05$) меньше, чем среди больных контрольной группы. Инфильтрат раны бал отмечен у 2 (25%) больных, который был в 4 раза меньше ($p < 0,05$), чем среди больных контрольной группы. В 1 (12,5%) больного в послеоперационном периоде мы наблюдали жидкостное скопление в подпеченочном пространстве, который был меньше, чем среди больных контрольной группы в 8 раз ($p < 0,001$). В среднем на 1 больного основной группы, оперированного на 3-сутки лечения послеоперационные осложнения приходились по 0,8 ед., что было меньше, чем среди больных контрольной группы в 5,3 раза (рисунок 4). Нагноение раны не было.

Рисунок 6. Сравнительный оценка количества послеоперационных осложнений на 1 больного с острым обтурационным холециститом

У больных, оперированных на 7 сутки лечения серома раны развилась в 4 (22,2%) случаях, что было в 2,8 раза ($p<0,05$) меньше, чем среди больных контрольной группы. Инфильтрат раны развился у 3 (16,7%) больных, что было меньше, чем среди больных контрольной группы в 4,5 раза ($p<0,05$). У 2 (11,1%) больных развилось нагноение послеоперационное раны, однако по частоте такие случаи были в 4,5 раза ($p<0,05$) реже, чем среди больных контрольной группы. Еще у 2 (11,1%) больных мы наблюдали жидкостное скопление в подпеченочном пространстве, который меньше, чем среди больных контрольной группы в 5,6 раза ($p<0,05$). В среднем на 1 больного, оперированного на 7-сутки лечения, послеоперационные осложнения приходились по 0,6 ед., что было в 4,3 раза ($p<0,05$) меньше, чем среди больных контрольной группы. Уже на 15-сутки лечение у оперированных 22 больных в 5 (22,7%) случаев были отмечены местные послеоперационные осложнения, которые в среднем на 1 больного приходились по 0,2 ед., что было меньше, чем среди больных контрольной группы в 9,7 раза ($p<0,001$). Серома раны была отмечена у 2 (9,1%) больных (в 4 раза меньше, чем в контрольной группе; $p<0,05$), инфильтрат раны – у 1 (4,5%) больного (в 9 раза меньше, чем в

контрольной группе; $p < 0,05$) и жидкостное скопление в подпеченочном пространстве – у 2 (9,1%) больных (в 5,5 раза меньше, чем в контрольной группе; $p < 0,05$). В последующие сроки местные послеоперационные осложнения холецистэктомии нами не отмечено, тогда как среди больных контрольной группы они приходились по 0,5 и по 0,2 единицы.

Сравнительный анализ послеоперационных осложнений по классификации Clavin-Dindo показало значительное уменьшение частоты их развития у больных основной группы после применения эндобилиарной фотодинамической терапии и проведения холецистэктомии в сроки, по критериям прогнозирования неудовлетворительных результатов (таблица 5).

Таблица 5

Динамика регистрации послеоперационных осложнений по Clavin-Dindo

СТЕПЕНЬ	ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ (сутки)									
	3		7		15		30		> 30	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
I	4	7,3	8	14,5	12	21,8	1	1,8	0	0
II	2	3,6	5	9,1	7	12,7	1	1,8	0	0
III a	2	3,6	2	3,6	3	5,5	1	1,8	0	0
IV a	1	1,8	3	5,5	2	3,6	0	0	0	0
IV b	1	1,8	3	5,5	1	1,8	0	0	0	0
V	1	1,8	2	3,6	1	1,8	2	3,6	0	0

На 3-сутки лечения количество послеоперационных осложнений по классификации Clavin-Dindo на 1 больного приходилось по 0,2 ед. осложнений, что было в 1,4 раза меньше, чем среди больных контрольной группы. На 7-сутки - на 1 больного приходилось по 0,4 ед. осложнений, что было в 1,7 раза меньше, чем среди больных контрольной группы. На 15-сутки - на 1 больного приходилось по 0,5 ед. осложнений, что было также в 1,7 раза меньше, чем

среди больных контрольной группы. На 30-сутки - на 1 больного приходилось по 0,1 ед. осложнений, что было в 2,3 раза меньше, чем среди больных контрольной группы. Все это свидетельствует о наличии эффективности применения разработанных нами методов эндобилиарной фотодинамической терапии и критериев прогнозирования неудовлетворительных результатов лечения.

В целом, в основной группе больных полноценный двухэтапный процесс хирургического лечения острого калькулезного холецистита, был выполнен нам у 49 (89,9%) больных пожилого и старческого возраста. Летальность была у 6 (10,9%) больных. С первым этапом хирургического лечения больных не остались. Средняя койко-дней в контрольной группе больных составило $11,9 \pm 1,1$ койко-дней. Средняя частота повторных госпитализаций с холецистостомой, в том числе и для проведения второго этапа хирургического метода лечения, составила $1,8 \pm 0,2$ раза.

Таким образом, применение разработанных нами методов дифференцированной эндобилиарной фотодинамической терапии на первом этапе хирургического лечения и выбор способа холецистэктомии в зависимости от разработанных нами критериев прогнозирования вероятности неудовлетворительных результатов лечения позволило уменьшить частоту интраоперационных осложнений в 1,7 раза, местных и общих послеоперационных осложнений – в 3,5 раза и в 1,8 раза соответственно, а летальность – с 23,1% до 10,9%. Применение внутривенной фотодинамической терапии позволило достижения деблокирования их проходимости в 88,5% случаев, что позволило провести большую половину холецистэктомий уже в течение первой госпитализации больных в стационар и сократить среднее время нахождения больных в клинике с $16,4 \pm 5,2$ до $11,9 \pm 1,1$ койко-дней, а количество повторных госпитализаций - уменьшить в 1,8 раза.

Выводы:

1. Применение разработанных нами методов дифференцированной эндобилиарной фотодинамической терапии на первом этапе хирургического лечения и выбор способа холецистэктомии в зависимости от разработанных нами критериев прогнозирования вероятности неудовлетворительных результатов лечения позволило уменьшить частоту интраоперационных осложнений в 1,7 раза, местных и общих послеоперационных осложнений – в 3,5 раза и в 1,8 раза соответственно, а летальность – с 23,1% до 10,9%.

2. Применение внутривидеопроцедурной фотодинамической терапии позволило достижения деблокирования их проходимости в 88,5% случаев, что позволило провести большую половину холецистэктомий уже в течение первой госпитализации больных в стационар и сократить среднее время нахождения больных в клинике с $16,4 \pm 5,2$ до $11,9 \pm 1,1$ койка-дней, а количество повторных госпитализаций - уменьшить в 1,8 раза.

Литература

1. Аксенов И.В., Оноприев А.В., Шейранов Н.С. Эндоскопическая холецистэктомия при остром холецистите у больных пожилого и старческого возраста // Кубанский научный медицинский вестник. – 2013. – № 3(138). – С. 24-26.

2. Алгоритм диагностики и лечения больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом, холедохолитиазом и механической желтухой / М.Д. Дибиров, Г.С. Рыбаков, В.Л. Домарев и др. // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н.В. Склифосовского. – 2019. – Т. 6, № 2. – С. 145-148.

3. Алгоритм диагностики и хирургического лечения больных пожилого возраста с острым деструктивным калькулезным холециститом / З.Т. Ширинов, Ю.Г. Алиев, Н.А. Гамидова и др. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2021. – № 6. – С. 24-29.

4. Возможности применения фотодинамической терапии в купировании приступа острого холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста /

А.Н. Дешук, П.В. Гарелик, И.В. Кислюк, С.А. Гривачевский // Актуальные проблемы медицины: Материалы ежегодной итоговой научно-практической конференции, Гродно, 28–29 января 2016 года. – Гродно: Гродненский государственный медицинский университет, 2016. – С. 175-177.

5. Гамидова Н.А. Алгоритм диагностики и хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с острым калькулезным холециститом, протекающим на фоне сопутствующих заболеваний // Вестник экстренной медицины. – 2020. – Т. 13, № 1-2. – С. 23-32.

6. Гасанов Р.Р., Глушков А.А. Применение фотодинамической терапии при лечении грибковых кератитов // Нерешенные вопросы этиотропной терапии актуальных инфекций: Материалы Всероссийской ежегодной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12–13 декабря 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская общественная организация "Человек и его здоровье", 2024. – С. 42-48.

7. Малоинвазивные вмешательства при остром осложненном калькулезном холецистите у лиц пожилого и старческого возраста / М.Г. Магомедов, Р.Т. Меджидов, З.М. С. Мусаев и др. // Медицинский вестник Юга России. – 2017. – № S2. – С. 349-350.

8. Фотодинамическая терапия при перипротезной инфекции суставов / А.И. Гусейнов, А.В. Баранов, А.А. Раджабов и др. // Лазерная медицина. – 2021. – Т. 25, № 1. – С. 9-15.

9. Хамдамов Б.З. Морфологические изменения при применении фотодинамической терапии в лечении раневой инфекции в эксперименте // Морфология. – 2020. – Т. 157, № 2-3. – С. 223-224.

10. Хамдамов Б.З., Давлатов С.С., Хайдаров Ф.Н., И.Б.Хамдамов Оптимизация хирургического лечения острого калькулёзного холецистита, осложнённого гнойным холангитом // Доктор ахборотномаси. - Самарканд, 2021. - № 3 (100). - С. 116-119.

11. Хамдамов Б.З., Мирходжаев И.А., Хайдаров Ф.Н., Хамдамов И.Б. Дифференцированный подход к хирургическому лечению острого калькулёзного холецистита, осложнённого гнойным холангитом // Вестник Ташкентской медицинской академии. - Ташкент, 2021. - № 4. - С. 167-169.
12. Хайдаров Ф.Н., Хамдамов Б.З., Мусоев Т.Я., Хамдамов А.Б. Диагностическая значимость определения в крови уровня прокальцитонина и лактоферрина при деструктивных формах острого калькулёзного холецистита // Тиббиётда янги кун. - Бухара, 2021. - № 6 (38). - С. 282-289.
13. Cho J.Y., Han H.S., Yoon Y.S. Risk factors for acute cholecystitis and a complicated clinical course in patients with symptomatic cholelithiasis. // Arch. Surg. - 2020; 145(4):329–33
14. Clavien P.A., Strasberg S.M. Severity grading of surgical complications. // Ann. Surg. - 2009; 250(2):197-8.
15. Laparoscopic cholecystectomy: a safe approach for management of acute cholecystitis. / S. Gourgiotis, N. Dimopoulos, S. Germanos, et al. // JSLS J. Soc. Laparoendosc. Surg. 2021;11(2):219–224.
16. Leveau P., Andersson E., Carlgren I. Percutaneous cholecystostomy: A bridge to surgery or definite management of acute cholecystitis in high-risk patients? // Scand. J. Gastroenterol. 2023;43:593–596.
17. Mayumi T., Okamoto K., Takada T. Tokyo guidelines 2018: management bundles for acute cholangitis
18. Hamdamov B.Z., Musoev T.Y., Khaidarov F.N., Gaziev K.U. Dynamics of Cytokine Blood Profile at Destructive Forms of Acute Calculous Cholecystitis // Europe's Journal of Psychology. - 2021. - № 17 (3). - P. 93-101.
19. Хайдаров Ф.Н. Ўткир калькулёз холециститнинг деструктив шакллари ташҳисоти усулларини такомиллаштириш // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарканд, 2022. - № 3 (136). - С. 106-111. (14.00.00; № 19).
20. Khaidarov F.N. Improvement of Diagnosis Methods for Destructive Forms of

Acute Calculous Cholecystitis // World Bulletin of Public Health. - 2022. - Volume 9. - P. 118-123.

21. Хайдаров Ф.Н. Оценка вариантов хирургических вмешательств при остром калькулезном холецистите у больных пожилого и старческого возраста // Тиббиётда янги кун. - Бухара, 2022. - № 10 (48). - С. 318-323.

22. Khaydarov F.N., Khamdamov B.Z. Surgical Interventions in Acute Calculous Cholecystitis Inelderly and Senile Patients // Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. - 2022. - Volume 2. Issue 3. - P. 250-257.